

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

¹Антипина Анжелика Юрьевна, ²Бичурин Сеимбика Усмановна

¹Студент «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

² Научный руководитель, к. п. н., доцент «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503460>

Аннотация. Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу формирования экономической культуры старших дошкольников. В ходе экспериментальной работы определена ключевая роль педагога детского сада в указанном процессе. Автор раскрывает эффективные формы и методы методической работы, в процессе которой формирование экономической культуры старших дошкольников происходит наиболее эффективно. А также предлагает перечень диагностических методов, позволяющих оценить роль педагога и степень его влияния на формирование экономической культуры старших дошкольников в детском саду.

Ключевые слова: формирование, экономическая культура, старшие дошкольники, роль педагога, детский сад.

Abstract. The article is devoted to the topical issue of developing the economic culture of senior preschoolers. In the course of experimental work, the key role of the kindergarten teacher in this process was determined. The author reveals effective forms and methods of methodological work, during which the development of the economic culture of senior preschoolers occurs most effectively. And also offers a list of diagnostic methods that allow assessing the role of the teacher and the degree of his influence on the development of the economic culture of senior preschoolers in kindergarten.

Keywords: formation, economic culture, senior preschoolers, role of the teacher, kindergarten.

Annotatsiya. Maqola katta maktabgacha yoshdagi bolalarda iqtisodiy madaniyatni shakllantirishning dolzarb masalasiga bag'ishlangan. Eksperimental ish jarayonida bu jarayonda bog'cha tarbiyachisining asosiy roli aniqlandi. Muallif metodik ishning samarali shakllari va usullarini ochib beradi, bu jarayonda katta maktabgacha yoshdagi bolalarning iqtisodiy madaniyatini shakllantirish eng samarali tarzda amalga oshiriladi. Shuningdek, u o'qituvchining rolini va uning bolalar bog'chasidagi katta maktabgacha yoshdagi bolalarning iqtisodiy madaniyatini shakllantirishga ta'siri darajasini baholashga imkon beradigan diagnostika usullari ro'yxatini taqdim etadi.

Kalit so'zlar: shakllanish, iqtisodiy madaniyat, katta maktabgacha yoshdagi bolalar, o'qituvchining roli, bolalar bog'chasi.

В условиях современного общества, где экономические процессы пронизывают все сферы жизни, ознакомление детей дошкольного возраста с основами экономической культуры становится все более значимым. Нынешние воспитанники дошкольных образовательных организаций – это будущие деятели экономики, и их успешная интеграция в социум в значительной степени зависит от того, насколько рано и полно они познакомятся с основными экономическими концепциями и принципами. Экономическое воспитание не

только активизирует познавательные способности ребенка, но и содействует формированию таких ценных моральных качеств как бережливость, ответственность, уважение к труду и умение принимать обоснованные решения.

В научных трудах неустанно подчеркивается значимость формирования экономической культуры личности, рассматриваемой как многогранная система, включающая познавательный, деятельностный, морально-этический и аксиологический аспекты. В рамках дошкольного образования особое значение приобретает четкая идентификация составляющих экономической культуры и выявление условий, благоприятствующих ее становлению. Обширный объем исследований в данной области указывает на первостепенную роль педагогов дошкольных образовательных организаций в усвоении детьми экономических знаний и умений.

Мы не преуменьшаем значимость влияния семьи на процесс формирования экономической культуры. Однако роль педагогов дошкольных образовательных организаций, имеющих научно-обоснованный подход к данному процессу, не является второстепенной.

Так, согласно исследованиям Е.Е. Кравцовой [1], для эффективного усвоения детьми экономических понятий необходимо учитывать их возрастные особенности и применять активные формы обучения. Например, коллективные игры, направленные на моделирование экономических ситуаций, помогают детям развивать инициативность, самостоятельность и осознанность в финансовых вопросах. Это создает, по мнению А.С. Прутченкова, условия для более глубокого понимания ими экономических процессов и закономерностей [3].

А.Д. Сокова признает, что ресурсы сюжетно-ролевой игры являются эффективным средством формирования экономической культуры у старших дошкольников [4].

Исследования Д.В. Моисеевой в области формирования экономической культуры рекомендуют применять комплексный подход к обучению, включающий интерактивные методы, игровые технологии, практические задания и проектную деятельность старших дошкольников. У детей можно выделить определенные возрастные достижения в этом процессе: в 4 года они начинают осваивать операции обмена, к 5 годам – понимать концепцию сбережений, а к 6-7 годам – осознавать связь между ценой и товаром, а также роль денег как средства обмена [3].

Невозможно переоценить важность и разносторонность роли воспитателя в процессе формирования экономической культуры детей старшего дошкольного возраста. Его функционал включает в себя решение ряда принципиальных задач:

- организация развивающей среды: создание обогащенного пространства, предлагающего игры, дидактические материалы и возможности для изучения экономических концепций в доступной форме; организация сюжетно-ролевых игр (например, «Магазин», «Семья», «Банк» и др.), где дети могут имитировать экономические ситуации; обеспечение доступа к образовательным материалам (играм, карточкам, иллюстрациям) с экономическим уклоном;

- передача знаний: объяснение в доступной форме базовых экономических понятий, таких как «деньги», «цена», «потребность», «труд», «сырье», «обмен», «бережливость»; использование наглядных пособий, ситуаций из реальной жизни, сказок и мультфильмов для наглядности этих понятий; мотивация детей к самостоятельному поиску ответов и размышлений на интересующие их вопросы вместо предоставления готовых ответов;

- наставник и консультант: отсутствие навязывания знаний и создание условий для самостоятельного исследования и понимания экономических явлений; поддержание инициативы детей, поощрение их вопросов и выводов; вовлечение детей в обсуждение экономических ситуаций, возникающих в группе или дома; формирование атмосферы сотрудничества и взаимопомощи;

- развитие системы ценностей: формирование у детей уважительного отношения к ресурсам, результатам труда других людей и личному имуществу; воспитывать трудолюбие, ответственность, честность, добросовестность в экономических отношениях; обучение детей планированию личных расходов и доходов, принятию обоснованных решений в ситуациях выбора; способствовать формированию чувства собственного достоинства и уважения к чужому труду;

- пример для подражания: демонстрация на личном примере бережного отношения к ресурсам, разумному планированию расходов и ответственного отношения к работе; проявление уважения к труду окружающих; соблюдение финансовой дисциплины;

- взаимодействие с родителями: привлечение родителей к формированию экономической культуры у детей; проведение консультаций и семинаров для родителей по вопросам экономического воспитания; стимулирование родителей к участию в играх и занятиях с детьми, связанных с экономикой; предоставление родителям книг и других ресурсов для совместного чтения и обсуждения с детьми.

Таким образом, можно выделить основные задачи педагога в формировании экономической культуры у старших дошкольников:

1. Стимулирование интереса к экономической сфере жизни.
2. Формирование элементарных экономических знаний и представлений.
3. Воспитание бережного отношения к труду, ресурсам и деньгам.
4. Развитие навыков планирования, принятия решений и работы в команде.

В связи с вышеизложенным мы приняли решение выделить те факторы, которые позволяют оценить вклад воспитателя в процесс формирования экономической культуры старших дошкольников.

Для оценки влияния воспитателя на формирование экономических представлений у дошкольников необходимо использовать всестороннюю диагностику, охватывающую различные подходы.

Во-первых, это наблюдение за педагогическим процессом, означающее систематическое изучение занятий, игр и других видов деятельности, в которых воспитатель взаимодействует с детьми.

Здесь можно выделить следующие критерии оценки: применение педагогом терминологии экономической тематики (например, цена, деньги, потребность, резерв); интеграция экономических концепций в различные типы занятий (в частности, в сюжетно-ролевые игры, проектную работу, знакомство с литературными произведениями); активизация педагогом интереса детей к экономическим вопросам; используемые педагогом методы и приемы для развития у детей способностей к экономическому мышлению (таких как прогнозирование, сравнение, выбор, принятие решений); ответная реакция педагога на вопросы и ответы детей, касающиеся экономики; организация педагогом материально-технической базы (наличие развивающих материалов, игр, уголков, способствующих формированию экономической культуры).

Во-вторых, это анализ педагогической документации, включающую детальное

изучение планов занятий, конспектов проведения мероприятий, проектов и комплексной образовательной стратегии детского сада.

К параметрам оценивания можно отнести: наличие целей и задач, нацеленных на развитие базовых финансовых знаний у дошкольников; наполнение и разнообразие используемых техник и видов деятельности для создания экономических понятий; соответствие изучаемого материала возрастным особенностям воспитанников; выявление показателей для оценки степени усвоения детьми экономических знаний и навыков.

В-третьих, это беседа с педагогом, содержащая цель оценить компетентность воспитателя в области экономического просвещения детей дошкольного возраста, а также его понимание значимости и методов реализации этого процесса посредством интервьюирования.

Критериями оценки данного показателя выступают: изучение теоретической базы педагога в экономических вопросах, адаптированных для восприятия детьми дошкольного возраста; выявление глубины осознания целей и задач развития экономического мышления у воспитанников; оценка владения педагогическими методами и практическими техниками для развития экономических навыков и знаний; установление степени личной заинтересованности и участия педагога в процессе становления экономической культуры детей; анализ накопленного опыта практической работы в указанной области.

В-четвертых, опрос родителей посредством анкет ил индивидуальных бесед с целью выяснения их мнения о влиянии воспитателя на формирование экономической культуры у дошкольников.

Показателями оценки являются: замечают ли родители изменения в поведении и интересах детей, связанные с экономическими вопросами; выражают ли родители положительное мнение о роли педагога в формировании экономической культуры их детей; участвуют ли родители в мероприятиях, проводимых детским садом, направленных на углубление экономических знаний у молодого поколения.

Применение указанных подходов обеспечивает максимальное всестороннее и непредвзятое определение уровня воздействия воспитателя на формирование экономической культуры дошкольников. Подбор определенных методик обуславливается сформулированными целями и задачами оценивания, а также спецификой дошкольной образовательной организации.

Таким образом, роль педагога в формировании экономической культуры у дошкольников чрезвычайно важна. Именно воспитатель оказывает решающее влияние и первое знакомство детей с экономическими понятиями и на развитие навыков и качеств личности, необходимых для их адаптации в современном обществе. Учитывая комплексный характер данного процесса и принимая во внимание все вышесказанное, можно с уверенностью говорить о неопределимом значении воспитателя в этом деле.

REFERENCES

1. Кравцова, Е.Е. Игровые технологии в экономическом воспитании детей / Е.Е. Кравцова. // Современное дошкольное образование. – 2023. – № 1. – С. 22-29.
2. Моисеева, Д.В. Финансовая грамотность дошкольников: от теории к практике / Д.В. Моисеева. – СПб.: Питер, 2022. – 95 с.

3. Прутченков, А.С. Теория и практика игровой технологии экономического воспитания школьников автореф. дисс. ... доктора пед. наук: 13.00.06 / А.С. Прутченков; Московск. ин-т развития личности. –Москва, 2001. – 45 с.
4. Соколова, А.Д. Сюжетно-ролевая игра как средство формирования предпосылок финансовой грамотности у старших дошкольников / А.Д. Сокова. // Universum: психология и образование. – 2021. – №10 (88). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/syuzhetno-rolvaya-igra-kak-sredstvo-formirovaniya-predposylok-finansovoy-gramotnosti-u-starshih-doshkolnikov> (дата обращения: 14.02.2025).